

Nomor : 51, Juli 1998
STT : 116/SK/DITJEN/PPG/SST/1987
ISSN 0215 - 9171

Widyaparwa

Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra

BALAI PENELITIAN BAHASA
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224
Telepon 562070

PASAR KARYA KUNTOWIJOYO **Sebuah Novel Diagnostik**

Tirto Suwondo

1. Pendahuluan

Sejak awal Orde Baru setidaknya Kuntowijoyo telah mempublikasikan tiga novel, satu kumpulan cerpen, tiga kumpulan puisi, dan lima naskah drama. Secara kuantitas, jumlah itu tidak banyak. Oleh karena itu, Kuntowijoyo bukan pengarang produktif seperti Putu Wijaya, Arswendo Atmowiloto, atau Gerson Poyk. Namun, secara kualitatif karya-karya Kuntowijoyo boleh dibanggakan. Dari jumlah karya yang sedikit itu Kuntowijoyo telah memperoleh enam penghargaan dalam berbagai sayembara sastra. Itulah sebabnya, dalam peta sastra Indonesia modern, pengarang tahun 70-an (Eneste, 1988:162) yang juga sejarawan ini perlu diperhitungkan. Dan untuk memperhingtungkannya antara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap karya-karyanya.

Novel Pasar termasuk salah satu karya Kuntowijoyo yang memperoleh hadiah dalam sayembara mengarang roman. Oleh Panitia Tahun Buku Internasional DKI Jakarta 1972, karya itu dinyatakan sebagai salah satu pemenang. Oleh karena itu, soal mutu tak perlu diragukan. Dan oleh karena itu pula, saat ini penulis tertarik untuk meneliti karya tersebut. Penelitian semacam ini perlu segera dilakukan karena berdasarkan penelusuran

pustaka yang ada, novel itu belum pernah diteliti. Yang ada hanyalah resensi singkat seperti yang dilakukan oleh Ahmad Bahar di Surabaya Post, 26 Juni 1994. Belum dilakukannya penelitian itu memang wajar karena novel tersebut baru dipublikasikan dalam bentuk buku tahun 1994 oleh Bentang Intervisi Utama Yogyakarta. Sebelum dibukukan, novel tersebut pernah dimuat sebagai cerbung dalam harian Republika.

Alasan dilakukannya penelitian ini bukan hanya novel tersebut mendapat penghargaan atau belum adanya penelitian, melainkan juga ada hal-hal prinsip berikut. Pertama, selain menggunakan peristiwa sejarah kontemporer sebagai bahan, novel itu juga mengungkapkan kenyataan sosial, semacam historical truth, dalam melukiskan nasib masyarakat bawah yang terseok menghadapi pesatnya budaya modern. Itulah sebabnya, novel itu lebih sosiologis; dan ini berbeda dengan novelnya *Khotbah Di Atas Bukit* atau beberapa cerpen dan puisinya yang cenderung psikologis dan religius. Kedua, *Pasar* dapat dikategorikan sebagai karya "diagnostik". Melalui persona atau tokoh-tokohnya pengarang mencoba "mendiagnosa" atau memeriksa pembaca (masyarakat) dan secara sadar ia memberikan alternatif pemecahannya. Karya semacam inilah yang barangkali berfungsi sebagai *human control* (Harun, 1982:50). Dan ketiga, selain sebagai karya "diagnostik", novel itu juga dapat digolongkan sebagai karya "dialektik" karena melalui sistem simbol itu pengarang melakukan perlawanan (protes, kritik) terhadap masyarakat (Kuntowijoyo, 1987:146). Jadi, selain sebagai human control, karya itu juga berfungsi sebagai *social control*. Di sinilah lahir semacam dialektika antara pengarang, sastra, dan pembaca.

Dari dialektika antara pengarang, karya sastra, dan pembaca (masyarakat) di atas muncul suatu hipotesis bahwa karya sastra hanyalah berfungsi sebagai "alat" untuk menyampaikan amanat, tujuan, atau moral bagi pembaca (Darma, 1984:79). Dalam hal demikian yang penting bukan lagi alat (karya) itu sendiri, melainkan amanat, tujuan, moral, atau nilai-nilainya,

sebab apabila nilai tersebut telah mencapai sasarannya, alat itu tidak akan bermanfaat lagi. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa tanpa adanya alat, tujuan atau nilai-nilai tersebut tidak akan sampai kepada sasarannya. Oleh sebab itu, keberadaan alat (karya sastra) dan tujuan (nilai) sama-sama menduduki fungsi penting.

Bertolak dari kerangka berpikir di atas, penelitian atas novel *Pasar* ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan atau teori sekaligus, yaitu struktural dan pragmatik. Teori struktural dipergunakan untuk memecahkan masalah bagaimana unsur struktur mendukung makna novel, dan teori pragmatik dipergunakan sebagai pedoman untuk mendeskripsikan nilai-nilai atau tujuan yang bermanfaat bagi pembaca. Konsep dasar teori struktural dan pragmatik yang akan dipergunakan diuraikan dalam ancangan teori dan metode berikut ini.

2. Ancangan Teori dan Metode

Berikut dijelaskan beberapa konsep dasar teori struktural dan pragmatik serta cara-cara operasionalnya. Pada awalnya, teori struktural muncul dari adanya suatu pandangan mengenai cara berpikir tentang dunia. Hawkes (1978:17--18) menjelaskan bahwa pada hakikatnya keberadaan dunia ini tidak tersusun dari benda-benda atau unsurnya sendiri, tetapi dari hubungan-hubungannya yang membentuk kesatuan. Dalam kesatuan hubungan itu setiap unsur tidak memiliki makna sendiri kecuali dalam hubungannya dengan unsur lain sesuai dengan posisinya di dalam keseluruhan. Jadi, struktur yang dianalogikan sebagai sebuah dunia merupakan sebuah sistem, yang terdiri atas sejumlah unsur, yang di antara unsur itu tidak satu pun dapat mengalami perubahan tanpa menghasilkan perubahan dalam semua unsurnya (Strauss dalam Teeuw, 1984:140--141).

Pandangan itulah yang melahirkan sebuah konsep sebagaimana dijelaskan oleh Jean Peaget. Peaget (Hawkes, 1978:16; Teeuw, 1984:141) menjelaskan bahwa struktur pada dasarnya terbangun dari tiga gagasan, yaitu keseluruhan (*wholeness*),

transformasi (*transformation*), dan regulasi diri (*self regulation*). Artinya, struktur itu merupakan sistem transformasi yang bercirikan keseluruhan, dan keseluruhan itu dikuasai oleh hukum-hukum (*rule of composition*) tertentu yang memperkaya dirinya sendiri karena cara dijalankannya transformasi-transformasi itu tidak memasukkan ke dalamnya unsur dari luar (Veuger, 1983:127).

Karya sastra adalah "dunia dalam kata" (Dresden dalam Teeuw, 1983:61). Oleh karena itu, berdasarkan konsep di atas, sebagai sebuah "dunia" karya sastra juga merupakan sebuah struktur yang otonom. Sebagai struktur yang otonom, karya sastra dapat dipahami sebagai suatu keutuhan yang bulat dengan unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalanan (Pradopo dkk., 1985:6). Konsep demikian mengasumsikan bahwa untuk memahami maknanya, karya sastra harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat pengarang, lepas pula dari efeknya pada pembaca (Beardsley dalam Teeuw, 1983:60). Dalam konsep ini yang terpenting adalah pembacaan secara mikroskopis (*close reading*) seperti yang dilakukan oleh Gerakan Otonomi kaum Formalis Rusia (Teeuw, 1984:134), bukan pembacaan terbuka (*open reading*) yang mempertimbangkan faktor luar seperti yang dilakukan oleh kaum Romantik yang menguasai praktik sastra selama abad ke-19.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep otonomi sastra itu dianggap lemah karena konsep tersebut cenderung meniadakan faktor penting lainnya (lihat Teeuw, 1983:61; 1984:139--140). Oleh sebab itu, konsep otonomi yang dipegang kuat oleh kaum Formalis tersebut kemudian "disempurnakan" oleh beberapa kritikus baru, antara lain Mukarovsky dan Vodicka dari kelompok Strukturalisme Praha. Kendati masih tetap berpangkal pada Formalis, dua orang itu menekankan bahwa pemahaman karya sastra harus dilakukan sebagai suatu realisasi *poetic function* bahasa (sebagai *sign*, *semiotic system*) yang mengikat pembaca

yang dalam proses komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kode sastra dan budaya (Jakobson dalam Teeuw, 1983:62; Teeuw, 1984:186). Karena posisinya berada dalam "lingkaran" kode-kode, karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang dynamic karena tanpa adanya pembaca --yang persepsinya berubah-ubah-- karya sastra hanya berupa artefak tanpa makna. Oleh sebab itu, penelitian atau pemahaman karya sastra menurut teori yang disebut dynamic-structuralism dengan konsepsi semiotik ini harus mempertimbangkan konteks sosial, konvensi budaya seperti yang terkandung dalam realitas, dan kerangka kesejarahannya tanpa meninggalkan ciri khas sastra sebagai tanda (*sign*). Konsep struktural model Mukarovsky dan Vodicka inilah yang dijadikan pedoman analisis struktur novel dalam penelitian ini.

Sementara itu, konsep dasar teori pragmatik yang dijadikan pegangan penelitian ini ialah konsep sebagaimana diajukan oleh Abrams, bukan oleh Todorov (1985) ketika ia membahas aspek verbal (pragmatik) dalam struktur (tata sastra) fiksi. Abrams (1979:6--7; 1981:36--37) menganggap bahwa karya sastra hanyalah berupa alat atau sarana untuk menyampaikan tujuan pendidikan (dalam arti luas) kepada pembaca. Jadi, yang menjadi objek analisis sastra bukanlah alat atau karya sastra itu sendiri (objek estetik), melainkan tujuan-tujuan atau nilai-nilai (objek ekstra-estetik) yang bersifat praktis (pragmatik) yang tercermin dalam karya sastra. Konsep ini memandang bahwa karya sastra yang banyak memuat nilai atau tujuan yang bermanfaat bagi pembaca dianggap sebagai karya yang baik. Ini barangkali sesuai dengan pernyataan Horatius (Teeuw, 1984:51; Wellek, 1989:24--36) ketika berbicara tentang fungsi sastra, dulce 'menyenangkan' dan utile 'berguna', yang mengatakan bahwa tugas penyair (sastrawan) adalah mengatakan hal-hal yang baik dan berfaedah bagi kehidupan. Dengan demikian, lewat karya sastranya pengarang memang mempunyai maksud atau tujuan tertentu bagi pembaca. Dan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi pembaca inilah yang dianalisis secara pragmatik dalam penelitian ini. Sebagai

perbandingan, barangkali teori dan pendekatan pragmatik dapat dipelajari dalam linguistik (lihat: Gunarwan dalam Dardjowidjojo, 1994:37--58; Purwo, 1990; dan Suyono, 1990).

Sesuai dengan teorinya, metode yang dipergunakan ialah metode struktural dan pragmatik dengan kerangka berpikir dialektik (deduktif-induktif). Artinya, penelitian bertolak dari teori ke analisis teks, sedangkan pembuktiannya bertolak dari deskripsi fenomena dan gejala dalam teks untuk memperoleh suatu generalisasi sebagai simpulannya. Sementara itu, pengumpulan data, baik untuk referensi maupun analisis, dilakukan dengan teknik studi pustaka.

3. Analisis

Dalam bagian ini disajikan analisis yang mencakupi dua hal, yaitu analisis struktural dan pragmatik. Dalam analisis pertama, sesuai dengan teori strukturalisme-dinamik, disajikan mengenai struktur dan kaitannya dengan keseluruhan sistem yang melingkupi novel Pasar; sedangkan dalam analisis kedua disajikan deskripsi nilai-nilai atau aspek pragmatik yang bermanfaat bagi pembaca.

3.1 Struktur dan Kaitannya dengan Keseluruhan Sistem yang Melingkupi Novel Pasar

Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok, yaitu struktur dan kaitannya dengan keseluruhan sistem yang melingkupi novel Pasar, berikut disajikan secara ringkas kerangka cerita novel. Novel ini mengisahkan liku-liku kehidupan seorang Mantri Pasar di kota kecamatan Gemolong (Sragen, Jawa Tengah). Sejak semula Pak Mantri merasa bahwa hidupnya tenteram. Jabatan sebagai kepala pasar telah dipegang dengan baik selama empat puluh tahun lebih. Dalam melaksanakan tugas itu ia dibantu oleh seorang tukang karcis bernama Paijo. Akan tetapi, di saat-saat terakhir ketenteraman Pak Mantri terusik karena di pasar terjadi sebuah keributan besar. Para pedagang yang biasanya rajin

membayar karcis, tiba-tiba tidak bersedia membayar karcis lagi. Mereka juga mulai meninggalkan los-los pasar yang telah disediakan dan memilih berjualan di luar pasar. Penyebab utama keributan itu sebenarnya sederhana saja, yaitu burung-burung dara milik Pak Mantri Pasar. Konon, di pasar itu Pak Mantri memelihara burung yang jumlahnya ratusan. Selain mengotori pasar, burung-burung tersebut juga sering mengganggu dagangan orang-orang pasar. Oleh sebab itu, para pedagang melakukan "pemberontakan", selain tidak bersedia membayar karcis karena merasa keuntungannya telah dimakan burung, mereka juga mulai berani membunuh burung-burung tersebut.

Kekacauan pasar ini agaknya dimanfaatkan oleh Kasan Ngali, pedagang gaplek yang tinggalnya dekat pasar. Karena pedagang pasar banyak yang berjualan di luar pasar, Kasan Ngali kemudian mendirikan "pasar" di halaman rumahnya. Dalam waktu singkat Kasan Ngali dapat membujuk mereka. Pasar yang didirikan Kasan Ngali jadi penuh. Namun, di balik itu Kasan Ngali mempunyai maksud lain, yaitu agar usaha bank kreditnya laku. Dengan cara itu ia dapat meraup keuntungan yang lebih besar.

Dalam situasi kacau itu, untunglah ada seseorang bernama Siti Zaitun, karyawan bank pasar, yang datang untuk menjadi penyelamat. Secara langsung atau tidak, Zaitun berusaha menyadarkan Pak Mantri. Ia mengatakan kepada Pak Mantri bahwa yang menjadi penyebab keributan pasar adalah burung-burung dara miliknya, dan oleh karena itu burung tersebut harus segera dimusnahkan. Berkat Zaitunlah Pak Mantri menyadari kesalahannya, dan akhirnya bersama-sama dengan Paijo dan Zaitun, Pak Mantri memperbaiki pasar dan merelakan burung kesayangannya dimusnahkan. Setelah usaha ini berhasil dilakukan, meskipun ada kendala lain seperti Kasan Ngali yang mengganggu pemusnah-an burung, akhirnya pasar jadi normal kembali. Para pedagang mulai membayar karcis, bank yang

dikelola Zaitun berjalan lancar, dan sebaliknya Kasan Ngali jatuh pailit.

Dalam ringkasan cerita di atas tampak bahwa tokoh-tokoh yang berperan di dalam novel itu ialah Pak Mantri, Paijo, Kasan Ngali, dan Siti Zaitun. Sebenarnya masih ada tokoh lain, misalnya Camat, Polisi, Darmo Kendang, pegawai kecamatan, dan sebagainya, tetapi tokoh-tokoh tersebut tidak berperan penting dalam cerita. Pak Mantri menduduki peran sebagai tokoh utama, sedangkan yang lain tokoh pembantu dan penentang. Pak Mantri digambarkan sebagai tokoh "putih" dan Kasan Ngali sebagai tokoh "hitam".

Setelah menelusuri tanda-tanda (signs) kebahasaan dalam novel kita dapat menangkap adanya gambaran mengenai ketidakmapanan sosial. Gambaran ketidakmapanan sosial itu mengidentifikasi bahwa novel tersebut mengandung tema sosial. Secara semiotik, gambaran ketidakmapanan sosial itu menduduki fungsi sebagai signified (hal yang ditandai), sedangkan yang berfungsi sebagai signifier (penanda) adalah berbagai peristiwa yang dibangun oleh tindakan tokoh dalam keseluruhan alur cerita. Penanda yang mendukung gambaran ketidakmapanan sosial itu tampak jelas melalui oposisi antara tokoh Pak Mantri dan Kasan Ngali. Sebagai kepala pasar, Pak Mantri merasa dihina dan tidak dihargai lagi oleh Kasan Ngali, karena Kasan Ngali dengan sengaja memperdaya Pak Mantri. Bentuk pemerdayaan Kasan Ngali itu antara lain ialah (1) Kasan Ngali sengaja mendirikan pasar baru di tengah kekacauan pasar resmi yang dikepalai oleh Pak Mantri, (2) Kasan Ngali menghasut para pedagang agar pinjam uang di bank kredit "gelap"-nya, dan (3) Kasan Ngali mencoba berbuat sebaliknya ketika Pak Mantri berusaha memusnahkan burung-burung dara miliknya. Dalam kasus terakhir itu Kasan Ngali mengumumkan kepada semua orang agar hasil tangkapan burung dibawa ke rumah Kasan Ngali dan akan dibeli dengan harga tinggi. Setelah itu, burung tersebut dilepaskan kembali. Barangkali, maksud Kasan Ngali ialah

burung-burung itu agar tetap mengganggu pedagang pasar; dengan demikian ia tetap dapat menguasai mereka.

Terhadap tindakan Kasan Ngali demikian, termasuk tindakan para pedagang yang membunuh burung dan tidak bersedia membayar karcis, Pak Mantri menilai bahwa itu semua merupakan suatu pemberontakan. Pemberontakan demikian harus segera diberantas. Oleh karena itu, ia kemudian melaporkannya kepada Camat dan Polisi. Namun, laporan Pak Mantri ternyata tidak ditanggapi oleh mereka sehingga Pak Mantri menilai bahwa zaman sudah benar-benar edan 'gila'. Penilaian Pak Mantri tentang ketidakmapanan ini misalnya tampak dalam kutipan berikut.

'Inilah yang disebut zaman edan. Orang berbuat nasar. Orang kecil tidak tahu kekerdilannya. Orang besar berbuat semena-mena. Tidak punya tanggung jawab' (hal. 38).

Kenyataan sosial yang bobrok itulah yang menimbulkan niat Pak Mantri untuk membuat kritik lewat surat kabar. Akan tetapi, Pak Mantri sadar bahwa jika hal itu dilakukan hanya akan sia-sia karena ia berpikir bahwa mengkritik pejabat berarti berurusan dengan politik. Oleh sebab itu, di sini muncul kritik terhadap politik seperti berikut.

'... Yang harus diperhatikan ialah suatu pemberitaan hingga menarik pemerintah untuk memecahkan masalah itu. Persoalan ini menjadi masalah besar. Mungkin bisa menyangkut politik, atau semacam itu. Politik? Wah, ini bisa repot. Sebab, orang itu kalau sudah berpolitik lain soalnya. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Dunia yang dipolitikkan ialah dunia yang dibolak-balikkan....' (hal. 107).

Selain melancarkan kritik sosial dan politik, Pak Mantri juga melancarkan kritik terhadap kebobrokan moral. Pada hakikatnya Pak Mantri menilai bahwa ketidakmapanan sosial itu terutama disebabkan oleh merosotnya moral manusia. Oleh karena itu, dalam seluruh alur kehidupannya Pak Mantri bersama Paijo pembantunya selalu berbicara mengenai bagaimana orang harus memahami arti kehidupan. Dalam hal ini ia banyak melontarkan filsafat-filsafat hidup yang berkaitan dengan sosial, moral, mental, nafsu, budi, dan lainnya.

Agaknya bukan suatu kebetulan bahwa pengarang menampilkan tokoh utama Pak Mantri sebagai figur yang khas "manusia Jawa". Manusia Jawa seperti Pak Mantri yang memiliki sikap nrima 'menerima', rila 'rela', dan sabar 'sabar' (de Jong, 1985:18--21) atau selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, budi luhur, keperwiraan, dan sejenisnya itu (Hardjowirogo, 1989) memang terasa pas jika ditampilkan sebagai "pemecah masalah" ketidakmapanan sosial, kebobrokan moral, dan ketidakseimbangan mental manusia dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, ketika Pak Mantri harus berhadapan dengan problem pasar dan berbagai perangai buruk seperti Kasan Ngali, ia tidak menunjukkan suatu reaksi nyata, misalnya dengan tindakan kekerasan atau tindakan lain, tetapi hanya "mengelus dada" sambil merenungi mengapa sekarang banyak orang tidak mampu mengendalikan nafsu-nafsunya. Bagi Pak Mantri, kenyataan itu harus diterima sebagaimana mestinya karena hal itu dapat dianggap sebagai cobaan dari 'Yang Mahatinggi' yang kelak bakal mendatangkan rahmat.

Eksistensi tokoh Pak Mantri sebagai figur pengendali tema ketidakmapanan sosial agaknya didukung pula oleh penampilan latar sosial budaya dan konvensi (gaya) bahasa atau ungkapan-ungkapan yang "berbau" filsafat Jawa. Pak Mantri hadir sebagai sosok yang "mapan" karena ia banyak belajar "ilmu kebatinan", atau berusaha memahami filsafat wayang (hal. 201) dan membaca buku seperti Kalatidha, Centhini, dan Seh Amongraga karya para

pujangga (hal. 38, 48). Memang oleh masyarakat Jawa buku-buku tersebut dianggap mengandung nilai dan ajaran kehidupan. Oleh karena itu, Pak Mantri sebagai figur manusia Jawa akhirnya mampu mengembangkan sikap alus 'halus' dan rasa 'rasa' seperti yang biasa dikembangkan oleh para priyayi di kraton (Geertz, 1989:311--314). Sikap-sikap itu antara lain diaktualisasikan lewat ungkapan-ungkapan berikut.

'...orang itu harus samadya, jangan berlebihan, jangan makan terlalu panas atau terlalu dingin....'
(hal. 7).

'.... Orang itu terdiri dari dua bagian. Satu nafsu, dan lainnya budi. Kalau nafsu lebih kuat, ia akan mengalahkan budi. Dan orang yang dikuasai nafsu akan bahaya....' (hal. 100).

'...hidup itu cuma mampir minum....' (hal. 110).

'...sapa salah bakal seleh 'siapa bersalah akan kalah'....' (hal. 151),
dan sebagainya.

Dengan sikap semacam itu, sikap yang membentuk watak datar (tipologis) Pak Mantri, akhirnya Pak Mantri menye-rah dan minta pensiun sebagai kepala pasar. Akan tetapi, penyerahan Pak Mantri bukan berarti kalah, melainkan menyerah karena ia dapat menyeimbangkan mental, nafsu, dan budi dan dapat mengalahkan musuh dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya, di akhir cerita ia mengatakan kepada paijo seperti berikut.

'Inilah, Nak. Kita menang tanpa mengalahkan. Kita sudah bertempur tanpa bala tentara. Mengapa, musuh kita adalah kita sendiri. Di sini. Nafsu kita.'

Dan kita sudah menang.' (hal. 270).

Selain itu, bentuk penyerahan semacam itu tampak juga ketika Pak Mantri bersedia menerima usul Siti Zaitun, usul mengenai pemusnahan burung-burung dara, dan ia dengan sikap perwira berani mengakui kesalahannya. Hal ini misalnya terlihat dalam kutipan berikut.

"Tidak rugi berkenalan dengan Pak Mantri", kata Zaitun.

"Beruntung berkenalan dengan Ning zaitun."

'Saya banyak belajar dari Bapak."

"Wah, sekarang yang benar ialah kerbau menyusududel. Sayalah yang banyak belajar dari Ning."

Tetapi kerbau yang tua dan bijaksana tak lagi perlu menyusududel, Pak."

"Ya." Dan mereka tertawa.' (hal. 222).

Dalam kutipan itu tampak bahwa Pak Mantri merasa banyak belajar dari Siti Zaitun yang diibaratkan sebagai "kerbau menyusududel". Dalam hal ini, Zaitun merupakan tokoh penting karena berfungsi sebagai "penyelamat" pasar. Berkat usulnyalah pasar normal kembali. Dan memang, oleh pengarang Zaitun ditampilkan sebagai sosok yang mewakili pikiran rasional dan realistis karena sebagai pegawai bank pasar ia memiliki pendidikan yang cukup.

Agaknya penggambaran sikap dan watak Pak Mantri yang khas manusia Jawa sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur cerita yang lain. Sikap yang mengedepankan "keselarasan" itu antara lain berfungsi sebagai "peredam" konflik sehingga suspense dan foreshadowing tidak banyak terjadi. Dengan demikian, alur pun berjalan secara kronologis, tidak banyak terjadi backtracking. Dan memang, dalam novel ini gerak balik (backtracking) terjadi sekali di awal cerita (hal. 1), tetapi gerak

balik itu tidak fungsional karena hanya akibat adanya ungkapan langsung dari pengarang yang ditujukan kepada pembaca. Seandainya pengarang tidak bertindak sebagai "dalang", dengan demikian sudut pandang yang dipergunakan adalah orang ketiga mahatahu, gerak balik semacam itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, ditinjau dari segi bentuk, novel Pasar tergolong sebagai novel sosial konvensional.

Di atas telah dijelaskan bahwa novel Pasar menggambarkan ketidakmapanan sosial. Gambaran ketidakmapanan itu ditampilkan dengan latar pedesaan, yaitu di seputar pasar di kota kecamatan Gemolong. Secara geografis, latar tempat yang ditampilkan itu benar-benar ada, yaitu terletak kira-kira 25 km di utara kota Surakarta, Jawa Tengah. Penampilan latar demikian agaknya mempertegas sikap pengarang bahwa ia ingin menciptakan novel atau sastra sosial. Dalam sastra sosial semacam itu, pengarang cenderung mengambil peristiwa sosial atau peristiwa sejarah kontemporer sebagai bahan penulisannya; karena dengan cara itu watak-watak tokoh dapat digambarkan lebih konkret dan dekat dengan kenyataan sosial (Kuntowijoyo, 1987:142). Karena dekat dengan kenyataan sosial itulah karya sastra memiliki sifat dialektis, artinya persoalan individu selalu dihadapkan dengan persoalan masyarakat, sehingga muncul suatu dialektika antara keduanya. Sastra diciptakan pengarang dari hasil "penggambarannya" dalam masyarakat, dan sebaliknya, pembaca selaku persona dalam masyarakat dapat meresapi "cita-cita" sastra yang pada dasarnya committed pada suatu cita-cita masyarakat (sosial) (Kuntowijoyo, 1987:142). Upaya semacam inilah yang barangkali menjadi tujuan pengarang. Lewat simbol verbal bahasa dalam novel, yang diolah dengan konvensi dan kode-kode tertentu, antara lain kode budaya Jawa, Kuntowijoyo sebagai pengarang ingin "mendiagnosa" tingkah laku sosial dalam masyarakat kita yang tidak lepas dari masalah etika, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya.

3.2 Beberapa Aspek Pragmatik Novel Pasar

Telah disebutkan dalam analisis struktur (lihat 3.1) bahwa novel Pasar termasuk novel sosial yang di dalamnya banyak dilontarkan kritik atas ketidakmapanan sosial. Seperti diketahui bahwa ketidakmapanan dalam novel itu tidak hanya disebabkan oleh kekacauan atau intrik-intrik sosial, tetapi juga oleh dekadensi moral para tokohnya. Oleh karena itu, melalui tokoh Pak Mantri, melalui ucapan dan renungan-renungannya, pengarang banyak mengungkapkan kritik yang dapat ditafsirkan sebagai ajaran atau pendidikan bagi pembaca. Melalui wacana bahasa dalam novel itu pembaca dapat menangkap amanat, pesan, atau ajaran seperti berikut.

Ditinjau dari aspek sosial, tampak bahwa novel ini banyak menampilkan ungkapan yang mengarah pada tindakan untuk kepentingan umum. Artinya, orang diharapkan lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pri-badi. Hal demikian tampak dalam tindakan Pak Mantri ketika ia merelakan burung-burungnya dimusnahkan.

"Kita mesti sanggup berbuat. Asal perbuatan baik, Jo. Kita mesti kuatkan jiwa kita. Hidup ini hanya sebentar, engkau dalam perjalanan jauh, dan hidup ialah sekedar mampir minum, sebentar saja. Jangan cemas kesedihan dan kesusahan. Mengapa mengorbankan burung-burung yang kucintai? Korbankanlah dirimu untuk tujuan yang lebih besar. Dan masyarakat lebih berarti daripada kesenanganmu. Cobalah, membahagiakan diri dengan kebahagiaan orang lain. Mendengarkan, engkau?"

"Tentu, Pak." Pikiran Paijo ialah pada kelakuan Kasan Ngali.

"Rumusnya ialah kebahagiaan bagi orang banyak. Sesuaikanlah kepentinganmu dengan kepentingan yang lebih besar...." (hal. 201).

Selain menampilkan sikap rela berkorban demi kepentingan umum, novel ini juga banyak mengungkapkan pola berpikir yang mengarah pada tindakan kerja sama. Pola semacam itu terlihat jelas dalam tindakan sehari-hari Pak Mantri bersama Paijo tukang karcisnya, atau bersama Siti Zaitun ketika ia mulai memperbaiki los-los pasar yang kotor dan rusak. Akan tetapi pola hubungan sosial dalam novel itu tidak hanya digambarkan dengan pola yang baik seperti kerja sama saja, tetapi digambarkan pula hubungan sosial yang mengarah ke persaingan dan pertentangan. Hal ini tampak melalui hubungan Pak Mantri dengan Kasan Ngali. Di satu pihak Kasan Ngali selalu bertindak asosial dan mengganggu ketenteraman Pak Mantri, sedangkan di lain pihak Pak Mantri juga selalu menyesali perbuatan-perbuatan Kasan Ngali yang buruk itu. Namun, pola hubungan sosial semacam itu oleh pengarang tentu saja tidak dimaksudkan sebagai ajaran, tetapi hanya sebagai gambaran agar orang dapat bercermin dan memperoleh hikmah dari gambaran tersebut. Di balik peristiwa yang buruk tentu saja ada hal yang baik.

Berdasarkan penelusuran seksama dapat dikatakan bahwa novel ini justru lebih banyak menampilkan aspek moral (etika) daripada aspek sosial. Dikatakan demikian karena penyebab utama ketidamapanaan sosial ialah adanya dekadensi moral. Melalui tokoh Pak Mantri, pesan-pesan moral itu meluncur begitu deras, baik itu dinasihatkan kepada Paijo maupun untuk menanggapi tindakan Kasan Ngali yang buruk. Pesan-pesan atau amanat moralis itu antara lain tercermin dalam ungkapan bahwa seseorang diharapkan dapat berlaku wajar dan bersahaja. Perhatikan kutipan ini.

'... Sebaik-baik perbuatan ialah melihat diri, sendiri, mawas diri. Ia teringat burung-burung dalam kantor itu. Dicobanya memancing burung itu dengan siulan. Sungguh mati siulannya nyaring juga, karena giginya masih utuh. Itu berkat filsafat hidupnya juga: orang itu harus samadya, jangan berlebihan, jangan makan terlalu panas atau terlal dingin....' (hal. 7).

Di samping itu, pesan-pesan yang menganjurkan bahwa orang hidup harus nrima atau menerima kenyataan, yang berarti tidak menentang kehendak alam, tampak dalam kesadaran Pak Mantri bahwa ia sudah tua dan sudah waktunya untuk berhenti bekerja. Hal demikian tercermin dalam kutipan berikut.

'Siang ini ia mempertimbangkan satu hal: sudah saatnya ia minta pensiun. Artinya apakah ia sudah bersedia. Tentang waktunya jelas sudah tiba... Ia harus memberi tempat kepada yang muda dan sanggup bekerja. Kesadaran diri. Pensiun. Maka ketika Paijo muncul, berita itu segera disampaikannya.

"Aku akan berhenti, Jo."

"Tidak, Pak."

"Pensiun."

"Jangan, Pak."

"Tidak perlu lagi. Saya sudah tua sekarang."....' (hal. 233).

Ada satu prinsip bahwa hidup akan tenang jika segala sesuatunya serba seimbang. Oleh sebab itu, manusia perlu menyeimbangkan dua hal pokok dalam kehidupan, misalnya dunia-akhirat, baik-buruk, hak-kewajiban, dan sebagainya. Dalam novel ini, sikap moral yang mengarah pada keseimbangan dari

dua hal itu sangat banyak, misalnya tampak dalam pola-pola berikut ini.

'...bila hatimu tenang, kerjamu berhasil....' (hal. 18).

'...Usahakan menenangkan pikiran sebelum bertindak. Mengurus pembangkangan orang pasar, mengurus pemakaman burung dara, memerlukan pikiran sebelum bertindak, memerlukan ketenangan jiwa. Sebab, bukankah ciptoning, pikiran jernih, yang mengalahkan raksasa?....' (hal. 41).

'...Berbuatlah sebaik mungkin, orang akan menghargaimu. Yang penting bukan kemarahan, tetapi penerangan. Bukan soal burung itu yang penting, tetapi hakikat hidup.' (hal. 45).

'...Harga badan karena pakaian. Harga diri karena mulut....' (hal. 106).

'...Hidup adalah bagaimana kita merasakan sesuatu. Bukan bagaimana kita memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan....' (hal. 117).

'...Ketika engkau gembira, ingatlah suatu kali engkau akan mendapat kesusahan' (hal 256), dan sebagainya.

Selain sikap moral di atas, masih banyak sikap moral lain dalam novel ini. Sikap moral lain itu misalnya sikap bagaimana orang harus sembanda 'seimbang dengan kekuatan atau kemampuannya'; lakukanlah jika kita mampu melakukan dan jangan lakukan jika memang tidak kuat melakukan. Artinya, seseorang

diharapkan dapat menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Jika orang pandai berbicara tetapi tidak mampu membuktikannya, itu dikatakan sebagai tidak sembada. Sikap moral lainnya misalnya orang harus bernalar. Artinya, sebelum seseorang melakukan sesuatu, lebih baik dipikirkan terlebih dulu dengan rasional, dipertimbangkan dengan berbagai hal, kemungkinan-kemungkinannya, baik buruknya, yang semua itu harus dijauhkan dari nafsu.

Sementara itu, aspek pragmatik lain yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan juga tercermin dalam novel ini meskipun aspek tersebut tidak dominan. Aspek yang berkaitan dengan masalah politik misalnya tampak ketika Pak Mantri akan membuat kritik lewat tulisan di surat kabar. Akan tetapi, ketika ia harus melangkah jauh ke masalah politik, ia sadar bahwa dunia politik adalah dunia yang dibolak-balik. Oleh sebab itu, gambaran ini mengisyaratkan bahwa orang harus berhati-hati jika berurusan dengan politik atau hukum.

Aspek yang berkaitan dengan masalah ekonomi tampak dalam kata-kata Kasan Ngali berikut.

'...Banyak usaha pemerintah kandas, karena lebih dulu memikirkan kemewahan daripada hasil kerja'
(hal. 228).

Kata-kata ini mengisyaratkan bahwa orang (kita, pemerintah) dalam menangani masalah ekonomi diharapkan tidak lebih dulu memikirkan kemewahan, tetapi kerja. Jadi, kerja dulu barulah memikirkan yang lain sebagai konsekuensi dari hasil kerjanya.

Aspek yang berkenaan dengan masalah budaya tampak menarik ditampilkan dalam novel ini. Melalui kebiasaan Pak Mantri yang suka membaca buku-buku karya pujangga, atau membaca dan mencoba memahami karya-karya sastra, diharapkan pembaca berusaha untuk bergaul dengan sastra. Harapan demikian

dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa karya sastra adalah karya yang di dalamnya banyak tersimpan nilai-nilai atau moral kehidupan. Dengan memahami karya sastra, orang akan lebih human dalam mengarungi kehidupan. Demikian antara lain aspek-aspek pragmatik dalam novel Pasar. Aspek ini hanya sebagian saja, aspek yang lain masih cukup banyak. Dan semua aspek ini dapat dikategorikan sebagai aspek yang mengandung ajaran atau nilai pendidikan, bahkan juga hiburan.

4. Simpulan

Dari seluruh analisis struktural dan pragmatik yang telah disajikan di depan akhirnya dapat disimpulkan seperti berikut.

Secara struktural novel Pasar menampilkan tema sosial dan kehadiran tema tersebut didukung oleh berbagai peristiwa ketidakmapanan sosial. Peristiwa ketidakmapanan sosial itu sendiri terjadi oleh karena adanya perilaku-perilaku sosial dan moral yang dekaden. Timbulnya dekadensi moral dan sosial itu merupakan perwujudan dari keterjepitan manusia (baca: tokoh-tokoh) dalam kondisi kebudayaannya. Dalam rangka mengatasi masalah ketidakmapanan tersebut diperlukanlah figur manusia yang mapan. Oleh karena itu, ditampilkannya figur "manusia Jawa", manusia yang memahami ajaran dan filsafat hidup Jawa, terasa tepat karena, secara konvensional, filsafat Jawa cenderung menuntun manusia untuk mengembangkan konsep "kemapanan". Secara kontekstual, melalui novel Pasar pengarang mencoba mengangkat persoalan umum kemanusiaan dan kemasyarakatan sehingga secara reseptif pembaca memperoleh makna tertentu yang berarti bagi kehidupan.

Sementara itu, secara pragmatik novel Pasar banyak mengungkapkan pesan, amanat, dan ajaran yang berkaitan dengan aspek sosial, moral, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Akan tetapi, dari semua aspek itu yang paling dominan adalah aspek sosial dan moral. Dalam aspek sosial tercermin adanya harapan agar manusia saling kerja sama, saling menolong, saling

menghargai, berdasarkan prinsip "berbakti" dan rukun serta menghindari persaingan dan pertentangan yang tidak sehat. Dalam aspek moral tercermin harapan agar manusia dalam hidupnya selalu berbuat baik, tidak merugikan orang lain, sopan santun, menegakkan aturan, dan sejenisnya berdasarkan prinsip kesahajaan, menerima kenyataan, keseimbangan mental, sembada, dan nalar. Dalam aspek politik ada anjuran agar orang berhati-hati jika berhadapan dengan masalah hukum dan undang-undang. Sementara itu, dalam aspek ekonomi tercermin anjuran agar orang tidak mementingkan hasil terlebih dulu daripada kerja, selain dianjurkan pula agar para pedagang tidak bertindak monopoli atau melanggar aturan dan etika berdagang. Dalam aspek budaya, ada harapan agar orang banyak mempelajari dan membaca sastra atau bacaan apa pun karena hal itu akan menambah pengalaman dan pengetahuan. Harapan-harapan sebagaimana dijelaskan di atas perlu diwujudkan secara nyata karena semua itu mengandung nilai pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M.H. 1979. *The Mirror and The Lamp: Romantic Theory and The Critical Tradition*. New York: Oxford University Press.
- . 1981. *A Glossary of Literary Terms*. Ithaca: Holt, Rinehart and Winston.
- Darma, Budi. 1984. "Moral dalam Sastra". Dalam Zoelton, Andy (Ed.). *Budaya Sastra*. Jakarta: Rajawali.
- de Jong, De Josselin. 1985. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Kanisius.

- Eneste, Pamusuk. 1988. *Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern*. Jakarta: Djambatan.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Cetakan ke-3. Jakarta: PustakaJaya.
- Gunarwan, Asim. 1994. "*Pragmatik: Pandangan Mata Burung*". Dalam Dardjowidjojo, Soenjono (Ed.). *Mengiring Rekan Sejati: Festschrift Buat Pak Ton*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Hardjowirogo, Marbangun. 1989. *Manusia Jawa*. Jakarta: Haji Massagung.
- Harun, Chairul. 1982. "*Sastra sebagai Human Control*". Dalam Dewan Kesenian Jakarta. *Dua Puluh Sastrawan Bicara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hawkes, Terence. 1978. *Structuralism and Semiotics*. London: Methuen & Co. Ltd.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- . 1994. *Pasar*. Yogyakarta: Bentang Inter visi Utama.
- Pradopo, Sri Widati dkk. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyono. 1990. *Pragmatik: Dasar-dasar dan Pengajarannya*. Malang: FPBS IKIP.

- Teeuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- , 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Todorov, Tzvetan. 1985. *Tata Sastra*. Terjemahan Okke K.S. Zaimar, Apsanti Djokosujatno, dan Talha Bahmid. Jakarta: Djambatan.
- Veuger, Jacques. 1983. *Psikologi Perkembangan, Epistemologi Genetik, dan Strukturalisme Menurut Jean Peaget*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. *Teori Kesusastraan*. Diindonesiakan oleh Melani Budianta dari buku *Theory of Literature*. Jakarta: Gramedia.